

КЛИНИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ, У ПАЦИЕНТОВ С БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ И АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Хаятов Рустам Батырбекович

*Ассистент кафедры Психиатрии, медицинской психологии и наркологии,
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Республика Узбекистан*

Аннотация. Высокая распространенность алкогольной зависимости и опасность серьезных медико-социальных последствий, связанных с злоупотреблением алкоголя, свидетельствует о высокой и непреходящей актуальности исследования данной проблемы.

В научных трудах отечественных и зарубежных ученых уделяется особое внимание накоплению в популяции лиц с коморбидным течением алкогольной зависимости и психической патологии. Проводимые исследования, направленные на выявление механизмов появления и персистенции аддиктивных расстройств, что является основным фактором ухудшающие показатели наркологической ситуации.

Ключевые слова: аффективные расстройства, алкоголизм, коморбидность.

CLINICAL CORRELATES OF DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER AND ALCOHOL DEPENDENCE

Hayatov Rustam Batirbekovich,

*Assistant of the Department of Psychiatry, Medical Psychology and Narcology,
Samarkand State Medical University, Samarkand, Republic of Uzbekistan*

Abstract. The high prevalence of alcohol dependence and the danger of serious medical and social consequences associated with alcohol abuse indicates the high and continuing relevance of the study of this problem.

In the scientific works of domestic and foreign scientists, special attention is paid to the accumulation in the population of people with comorbid alcohol dependence and mental pathology. Ongoing research aimed at identifying the mechanisms of the emergence and persistence of addictive disorders, which is the main factor that worsens the indicators of the narcological situation.

Key words: affective disorders, alcoholism, comorbidity.

Алкогольная зависимость (АЗ) чрезмерно распространено среди субъектов с расстройствами настроения и оказывает негативное влияние на течение расстройства настроения. Показатели распространенности АЗ среди субъектов с биполярным расстройством (БАР) колеблются от 30% до 60% [1-5], а среди субъектов с большим депрессивным расстройством (БДР) от 30% до 40% [6-8]. Известно, что наличие коморбидного АЗ при БАР связано с более ранним началом симптомов настроения [4], большим количеством рецидивов [9, 10], повышенным риском самоубийства [11], агрессивным поведением [12], большим количеством госпитализаций [1] и несоблюдением режима лечения [13]. Аналогичным образом, коморбидное АЗ при БДР увеличивает бремя болезни, такое как повышенный риск самоубийства или другой неестественной смерти [14], более низкое функционирование [8] и худший исход [15].

Учитывая скудность доказательств, подтверждающих эффективное лечение [16-18], субъекты с АЗ и депрессией представляют собой большую клиническую проблему для врачей. Гипотетические объяснения связи между этими двумя состояниями противоречивы. Гипотеза самолечения объясняет употребление веществ как попытку облегчить симптомы настроения, в то время как другая гипотеза постулирует, что повторное введение веществ вызывает изменение мозга, опосредующее расстройства настроения [19,20]. Другая потенциальная перспектива предполагает, что оба состояния имеют общие нейробиологические уязвимости [21].

Чтобы лучше понять интерактивные и двунаправленные отношения между двумя состояниями и, таким образом, разработать эффективные стратегии управления, следует более подробно изучить многие вопросы, остающиеся без

ответа. Одним из насущных вопросов является изучение феноменологических коррелятов АЗ при расстройствах настроения. Хотя было обнаружено несколько показателей риска, включая мужской пол, более раннее начало, употребление нескольких веществ и семейный анамнез АЗ [26,22], характеристики симптомов настроения еще не полностью изучены. Различные фенотипические проявления расстройств настроения могут иметь различные связи с АЗ, что позволит лучше диагностировать и лечить расстройства.

Насколько нам известно, лишь в немногих исследованиях анализировались симптомы настроения, связанные с АЗ. Больше депрессивных симптомов было зарегистрировано при БДР, сопутствующем АЗ, в общей популяции [23,24] и клинических выборках [25,26]. Однако результаты этих исследований, в которых использовались разные меры, весьма противоречивы, что ограничивает их обобщение. Более того, ни в одном исследовании не изучалась связь маниакальных симптомов с сопутствующим АЗ.

Аффективные темпераменты представляют собой совокупность биологически детерминированных черт, концепция которых была разработана в соответствии с «базовыми состояниями», описанными Крепелином [27]. Они постулируются как континуум нескольких состояний, охватывающих нормальное функционирование личности, субклиническое аффективное состояние и предрасположенность к более тяжелым эпизодам настроения [28]. Таким образом, аффективные темпераменты могут служить важным фенотипом при расстройстве настроения, который дополняет проявления симптомов эпизода настроения. На сегодняшний день мало что было сосредоточено на связях аффективных темпераментов с АЗ при расстройствах настроения.

Только одно исследование оценило эти связи и обнаружило, что гипертимный и раздражительный темпераменты способствовали ассоциации между АЗ и БАР [29]. С другой стороны, при АЗ или других расстройствах, связанных с употреблением психоактивных веществ, были задействованы циклотимический, депрессивный и раздражительный темпераменты [30-33].

Текущее исследование направлено на изучение взаимосвязи между клиническими фенотипами острых депрессивных эпизодов и сопутствующим АЗ

с использованием шкал оценки депрессивных или маниакальных симптомов и измерения аффективных темпераментов. Чтобы охватить разнообразные клинические особенности острых депрессивных эпизодов, были включены субъекты с тяжелым депрессивным эпизодом независимо от подтипов расстройства настроения. Детские психологические травмы также являются одним из наиболее значимых факторов риска АЗ и считаются конституционной основой и возможным ковариатом как симптомов зависимости, так и настроения [34-37].

Цель исследования: изучить коррелятивную взаимосвязь между коморбидностью алкогольной зависимости и депрессивными расстройствами на фоне БАР.

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач мы провели клиническое обследование 89 пациентов мужского пола за период 2023-2024 гг., все пациенты соответствовали критериям БАР (биполярное расстройство I типа, биполярное расстройство II типа) или БДР, с использованием Мини-международного нейропсихиатрического интервью (MINI) [38]. Критериями включения были отсутствие какой-либо истории жизни значимых неврологических или медицинских заболеваний, возраст от 19 до 80 лет, соответствие критериям большого депрессивного эпизода и оценка по шкале оценки депрессии Гамильтона (HAM-D) 8 или выше. Соотношение пациентов по полу соответствовало среднему значению среди пациентов с неосложненной алкогольной зависимостью (Кошкина Е.А., 2002).

Пациенты состояли на диспансерном учете и наблюдались в Самаркандском областном наркологическом диспансере. Некоторые пациенты (45%) были обследованы во время стационарного лечения в Самаркандской областной психиатрической больнице. Поскольку официальной статистики по исследуемой популяции пациентов нет, очному обследованию предшествовала работа по выявлению данной категории пациентов. При этом был изучен весь объем медицинских карт диспансеров. Всем наблюдаемым пациентам проводилось стандартное комплексное обследование: клиническое, психопатологическое, нейрофизиологическое ЭЭГ-исследование, при

квалификации преморбидных черт личности использовалась классификация психопатий Ганнушкина П.Б., Кербиковой О.В. с учетом возрастных особенностей формирования психопатий в зависимости от их генеза [9]. и классификация акцентуаций характера Личко А.Е.

В соответствии с поставленной целью и задачами мы использовали клинические и психопатологические методы обследования, касающиеся наркологической и психиатрической составляющей сочетанного расстройства. В то же время мы сосредоточились на МКБ-10 и руководстве по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии [9]. Психиатрическая нозологическая оценка проводилась в соответствии с МКБ-10 и рядом отечественных глоссариев и руководств [8]. Аутоагрессивность исследовалась методом полуструктурированного интервью [2]. Средний возраст обследованной группы составил 44,25 года. Возрастное распределение выглядит следующим образом: 20-29 лет – 8 пациентов (14,2%), 30-39 лет – 26 пациентов (46,4%), 40-49 лет – 12 пациентов (21,4%), 50-59 лет - 9 пациентов (16,1%).

Результаты исследований. У 27% пациентов с БАР и у 10% пациентов с БДР в этом исследовании наблюдалось сопутствующее АЗ. По сравнению с предыдущими исследованиями [1 - 8] эти показатели были ниже, что может быть связано с характеристиками нашей выборки. Участники нашего исследования, вероятно, были в возрасте около тридцати пяти лет и примерно на 10 лет моложе, чем в предыдущих исследованиях. В соответствии с этим предположением наша регрессионная модель показала, что возраст увеличивает риск АЗ. Мужской пол обычно рассматривался как фактор риска АЗ при расстройствах настроения [2, 6, 7], что не было воспроизведено в нашем исследовании. Преобладание женщин (74%) в нашей выборке может объяснить это несоответствие.

Раздражительный и гипертимный темпераменты были выше в группе АЗ, чем в группе без АЗ. Однако при корректировке диагноза и других сопутствующих переменных они не предсказывали АЗ. Преобладание субъектов БАР в группе АЗ (83%) может объяснить групповые различия. Только одно исследование Сингха и соавторов [29] изучало аффективные темпераменты при коморбидном АЗ и БАР. В их исследовании раздражительный и гипертимный

темпераменты независимо предсказывали АЗ у субъектов с БАР. Возможные объяснения этого несоответствия включают характеристики выборки и дизайна исследования.

Испытуемые в нашем исследовании находились в депрессивном эпизоде, в то время как состояния настроения субъектов в исследовании Сингха и соавторов [29] не были однородными. Тяжесть симптомов депрессии в их исследовании была намного ниже, чем в нашем исследовании. Отчеты субъектов могут зависеть от их состояний настроения. У субъектов с депрессией субъективные сообщения о признаках «вверх» могут быть ослаблены, а сообщения о признаках «вниз» могут быть преувеличены. Тенденции различий в исходных баллах довольно схожи между двумя результатами. Однако баллы депрессивного темперамента были 4,0 против 3,7 в нашей выборке и 2,7 против 2,2 у Сингха и др. [29] Другое объяснение может быть связано со статистической мощностью. Размер выборки в нашем исследовании был намного меньше, чем в исследовании Сингха и др. [29].

Защитный эффект тревожного темперамента был уникальным и неожиданным открытием. Существует мало исследований о роли тревожного темперамента при АЗ в расстройствах настроения. В предыдущих исследованиях расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, тревожный темперамент был фактором риска [30, 48], что противоречило нашим выводам. Однако мы можем предположить, что функциональные роли тревожного темперамента могут отличаться в разных состояниях. Тревожное темперамент положительно коррелирует с избеганием вреда и отрицательно с поиском новизны [41], что является полной противоположностью гипертимному темпераменту. Высокий поиск новизны связан с повышенным употреблением алкоголя, в то время как высокий уровень избегания вреда с воздержанием [49]. Поэтому кажется логичным сказать, что тревожный темперамент связан с низким потреблением алкоголя, а гипертимный темперамент связан с высоким потреблением алкоголя, согласно измерениям темперамента Клонингера.

В этом контексте мы можем выдвинуть гипотезу, что в депрессивном состоянии гипертимный темперамент может играть менее значимую роль, а

тревожный темперамент играет более важную роль, чем в эутимических или эйфорических состояниях. Значительное влияние тревожного темперамента не зависело от детской травмы, которая была еще одним риском АЗ. Детская травма может вызвать ряд психических расстройств, включая депрессию, злоупотребление алкоголем и попытки самоубийства [50]. Наши результаты добавляют дополнительные доказательства того, что детские невзгоды могут осложнить течение расстройства настроения.

Что касается симптомов настроения, ни один из показателей симптомов депрессии не был связан с АЗ. В сочетании с результатами предыдущих исследований [23-26] кажется, что существует мало связей между конкретными симптомами депрессии и АЗ при расстройстве настроения. Тяжесть депрессии также не была связана с АЗ. С другой стороны, смешанное депрессивное состояние было более частым в группе АЗ, а тяжесть маниакальных симптомов и раздражительных маниакальных симптомов были связаны с АЗ. В частности, показатель раздражительных маниакальных симптомов предсказывал АЗ независимо от диагноза БАР.

Эти результаты могут подразумевать, что АЗ при расстройствах настроения может быть связана с маниакальными компонентами, но не с депрессивными компонентами. Данные предыдущих исследований подтверждают наши результаты, такие как более частые аддиктивные расстройства при смешанных эпизодах, а не при чистых депрессивных эпизодах [51], употребление алкоголя в результате маниакальной тяжести [52, 53] и повышенная предрасположенность к импульсивности при БАР, сопутствующем употреблению психоактивных веществ [54].

Выводы коморбидность алкогольной зависимости во время депрессии было связано с диагнозом БАР, тяжестью маниакальных симптомов и симптомами раздражительности. Среди аффективных темпераментов тревожный темперамент играл защитную роль. Наши результаты показывают, что даже во время депрессии употребление алкоголя может быть выражением маниакального проявления симптомов.

Использованная литература:

1. Batirbekovich, K. R., Sabrievna, V. A., & Alamovich, K. A. (2022). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 19-22.
2. Khayatov, R. B., Velilyaeva, A. S., & Kurbanov, A. A. (2022). OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SUB- DEPRESSION. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 189–192.
3. Khayatov, R. B., Velilyaeva, A. S., & Kurbanov, . A. A. (2022). AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY . Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 193–196.
4. Telmanovna, X. S., & Batirbekovich, X. R. (2023). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Research Bulletin, 16, 179-182.
5. N. Turaeva (2023). CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM. Science and innovation, 2 (D12), 135-140. doi: 10.5281/zenodo.10324931
6. N. Turaeva (2023). ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Science and innovation, 2 (D12), 131-134. doi: 10.5281/zenodo.10324779
7. Меликова Дилшодахон Уктам Кизи, Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна, Тураева Назира Юлдашевна, Юлдашев Ботир Ахматович, & Абдурасулов Фозил Пардаевич (2020). Клинические особенности течения хронического пиелонефрита у детей на фоне анемического синдрома. Достижения науки и образования, (1 (55)), 66-69.
8. Очиллов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186.
9. Раджабов Хикмат Тошевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Алие Сабриевна (2020). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Вестник науки и образования, (23-3 (101)), 75-78.

10. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.

11. Тураева Назира Юлдашевна (2020). Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболической нефропатии у детей с нарушением пуринового обмена. Достижения науки и образования, (5 (59)), 86-88.

12. Тураева, Н., & Абдукадырова, Н. (2022). Оптимизация терапии хронического гломерулонефрита у детей. Журнал вестник врача, 1(2), 118–120.

13. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, Тураев Бобир Темирпулатови, & Тураев Толиб Махмуджонович (2019). Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения. Достижения науки и образования, (11 (52)), 96-98.

14. Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Али Сабриевна (2020). Особенности развития и течения аффективных расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (5 (59)), 62-64.

15. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, & Абдуразакова Робия Шералиевна (2020). Особенности возникновения и течения психоорганических расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (7 (61)), 31-33.

16. Хаятов, Р., & Велиляева, А. (2022). Влияние тревожно-депрессивных расстройств на тяжесть течения и качество жизни у больных сахарным диабетом 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 99–102. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020974-98-101>

17. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>

18. Каршиев Зиядулло Хазратович, Хаятов Рустам Батырбекович, Шерматов Озод Норбекович, Раджабов Хикмат Тошевич, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Вестник науки и образования, (5-2 (108)), 21-24.
19. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
20. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87), 184–186. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3568
21. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
22. Хаятов, Р., & Абдуразакова, Р. (2023). Аффективные расстройства, как отягощающий фактор в терапии алкогольной зависимости . Журнал биомедицины и практики, 1(3/1), 396–399. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/biomedicine/article/view/18375>
23. Мардиев, О. ., & Хаятов, Р. (2023). КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(8), 19–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/19616>
24. Николаев Егор Евгеньевич, Орлов Федор Витальевич, Николаев Евгений Львович, Велиляева Алие Сабриевна, & Хаятов Рустам Батырбекович (2023). ФЕНОМЕН СИМУЛИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. *Acta Medica Eurasica*, (3), 102-115. doi: 10.47026/2413-4864-2023-3-102-115

25. Criteria For Rehabilitation Of Patients With Consequences Cranio-Brain Injury. (2022). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8188-8194. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.958>
26. Хаятов, Р. Б., & Велиляева, А. С. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR'S HERALD, 44.
27. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.
28. Велиляева, А., Бердиева, Н., Очиллов, У., & Хаятов, Р. (2015). Психические нарушения при эпилепсии. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (83)), 168-171.
29. Депрессия и тревога у больных алкоголизмом, осложненным никотиновой зависимостью / Х. Т. Раджабов, А. У. Тургунбаев, Р. М. Кубаев, Р. Б. Хаятов // Вестник науки и образования. – 2021. – № 17-2(120). – С. 134-137. – EDN GSEZVQ.
30. Turaeva, N. Y., & Yuldashev, B. A. (2018). KLINIKO-LABORATORNYE POKAZATELI INTERSTITIAL'NOY PATOLOGII POCHEK U DETEY V STRUKTURE DISMETABOLICHESKIKh NEFROPATIY. Молодежный инновационный вестник, 7(S1), 99-100.
31. Тураева, Н. Ю. Клинико-лабораторные показатели интерстициальной патологии почек у детей в структуре дисметаболических нефропатий / Н. Ю. Тураева, Б. А. Юлдашев // Молодежный инновационный вестник. – 2018. – Т. 7, № S1. – С. 99-100. – EDN YXJTТА.
32. Turaeva Nazira Yuldashevna, & Mamatkulova Feruza Khamidovna. (2024). PREMORBIDE FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS CURRENT IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM (CLINICAL-LABORATORY ASPECTS). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(6), 201–205. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1584>

33. Turaeva, N., & Ruzikulov, N. (2024). CLINICAL-LABORATORY INDICATORS OF INTERSTITIAL KIDNEY PATHOLOGY IN CHILDREN IN THE STRUCTURE OF DYSMETABOLIC NEPHROPATHY. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(6), 211–214. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1586>
34. Turaeva, N., & Ergashev, A. (2024). FEATURES OF ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(6), 206–210. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1585>
35. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. *Вестник науки и образования*, (2-2 (105)), 72-75.
36. ХАЯТОВ, Р., & ШАМСИКУЛОВА, С. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ. ББК 5+ 28я43 П 781, 129.
37. Хаятов, Р. Б., & Рахматова, Ф. У. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. *Редакционная коллегия выпуска*, 440.
38. Azizovna, S. S., Almasovich, R. A., Ulugbekovna, R. F., Aslamovna, N. A., & Batirbekovich, H. R. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi*, 2(1), 107-115.
39. Turayeva, N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO'LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>
40. Yuldoshevna, T. N. (2024). Bolalarda Dismetabolik Nefropatiyaning Shakllanishi Va Kechishi, Klinik Va Yosh Jihatlarini. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 43–47. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1306>

41. Юлдашевна, Т. Н. (2024). Клинические И Лабораторные Факторы, Связанные С Повреждением Почечной Паренхимы Детей С Острым Пиелонефритом. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 38–42. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1305>
42. Абдуразакова, Р. . (2024). КОМОРБИДНОСТЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У ВЗРОСЛЫХ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(7), 22–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/35253>
43. Каршиев, З. . (2024). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С ДИАГНОЗОМ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. *Центральноазиатский журнал академических исследований*, 2(7), 17–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/35255>
44. Каршиев, З. . (2024). ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ РАК. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(7), 15–21. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/35252>
45. Абдуразакова, Р. . (2024). ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОГО АЛКОГОЛИЗМА И ШИЗОАФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ. *Центральноазиатский журнал академических исследований*, 2(7), 25–30. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/35256>
46. Mardiev, O. (2024). TYPE 2 DIABETES MELLITUS, EXACERBATION OF PERSONALITY CHANGES CHARACTERISTICS. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 200–209. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6727>
47. Мардиев, О. (2024). ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-го ТИПА . *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 188–199. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6726>

48. Хушвактова, Д. (2024). КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ У ЧЛЕНОВ СЕМЬИ МУЖЧИН, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 169–180. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6724>
49. Раджабов, Х. (2024). ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 159–168. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6723>
50. Ибрагимова, М. (2024). ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТРУКТУРЕ ЭНДОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 148–158. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6722>
51. Хушвактова, Д. (2024). ТЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 137–147. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6721>
52. Раджабов, Х. (2024). КЛИНИЧЕСКИЕ, АФФЕКТИВНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 127–136. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6720>
53. Ибрагимова, М. (2024). ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТРУКТУРЕ ЭНДОГЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 118–126. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6719>
54. Turayeva, N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO‘LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 62–

73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>
55. Shamsikulova Sitora Azizovna, Rustamov Azizbek Almasovich, Rahmatova Fatima Ulugbekovna, Numonova Amina Aslamovna, & Hayatov Rustam Batirbekovich. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy Va Ijtimoiy-Gumanitar Fanlar Respublika Ilmiy Amaliy Konferensiyasi*, 2(1), 107–115. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/gumanitar/article/view/3982>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570455>
56. АБАРukadirova Nargiza Batirbekovna. (2024). Clinical Features and Treatment Tactics of Acute Lymphoblastic Leukemia in Adolescent Children. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 2(7), 59–63. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/5502>
57. Абдуразакова, Р. . (2024). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА. *Международный журнал научной педиатрии*, 3(4), 562–569. <https://doi.org/10.56121/2181-2926-2024-3-4-562-569>
58. АБАРurazakova, R. (2024). ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ПРИЧИН ДЕПРЕССИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ. *Medical science of Uzbekistan*, (2), 16-21.
59. Махмудова Сабина Авазжоновна (2022). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ "СВОЙ/ЧУЖОЙ" В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА "ГОРЫ И ОРУЖИЕ". *Вестник Челябинского государственного университета*, (9 (467)), 153-160.
60. Sabina Avazjonovna Makhmudova. (2023). REPRESENTATION OF THE CHARACTER CONCEPT "ENGLISHMAN" IN THE NOVEL BY J. ALDRIDGE "DIPLOMAT". *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 16, 99–105. Retrieved from <https://www.sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/763>

VOLUME-2, ISSUE-12

61. Абдукадирова Н. Б., Раббимова Д. Т., Хаятова З. Б. Роль дисплазий соединительной ткани в развитии патологии различных систем организма // Journal of Siberian Medical Sciences. – 2020. – №. 3. – С. 126-135.
62. Shamatov I.Ya., Shopulotova Z., Abdukadirova N. B. Analysis of the effectiveness and errors of medical care// Eurasian journal of research, development and innovation – 2023 №20 (20) P.1-4
63. Islom Yakubovich Shamatov, Zarina Abdumuminovna Shopulotova, Nargiza Batirbekovna Abdukadirova, Hayatova Shaira Telmanovna Comprehensive audiological studies sensory neural hearing loss of noise genesis // American Journal of Social Sciences and Humanity Research – 2023 №3 (100) P. 128-133
64. Abdukadirova N. B., Turayeva N.Yu., Hayatova Sh.T. Relations of mortality depending on treatment in adolescents and adults in acute lymphoblastic leukemia Доктор Ахборотномаси 2024 - № 1 (113) – 2024 P.5-8
65. Абдукадирова Н.Б., Тураева Н.Ю., Хаятова Ш.Т. Взаимосвязь смертности в зависимости от тактики лечения у подростков и взрослых с острым лимфобластным лейкозом // Доктор ахборотномаси № 1 (113) – 2024 С.5-8
66. Nargiza Batirbekovna Abdukadirova, Shaira Telmanovna Khayatova, Khalima Nuriddinovna Shadieva Clinical and laboratory features of the course of serous meningitis of enterovirus etiology in children - The Peerian Journal – 2023 №16 P.19-24

